

QISHLOQLARDA BANDLIKNI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI

Mamadjanova Tuygunoy Axmadjanovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

Abduraimova Nigora Abdugapparovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254102>

Annotasiya: Ushbu maqola qishloq joylarda bandlik masalasiga bag'ishlangan. Mamlakatda ishsizlik bilan bog'liq vaziyat haqida statistik ma'lumotlar, shuningdek, ishsizlik, uning turlari va sabablari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Qishloqlarda aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, ishsizlik, bozor iqtisodiyoti, shaxsiy yordamchi xo'jalik.

Qishloq aholisi – mamlakat jami aholisining viloyat va tumanlardagi qishloqovullarida yashaydigan qismi. Qishloq aholisining aksari qismi, asosan, dehqonchilik, chorvachilik yoki qishloq xo'jaligining boshqa turlari bilan mashg'ul bo'ladi. Mamlakat rivojlangani sayin ishlovchilar salmog'i oshib, butun aholi tarkibida qishloq aholisismog'i kamayib bormoqda. Ma'lumot uchun: "Yevropa Ittifoqidagi qishloq ayollarining kasbiy maqomi" tadqiqotiga ko'ra (2019 yil may), Yevropa Ittifoqining qishloq joylaridagi ayollar qishloq aholisining yarmidan kamini tashkil qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti

- Jahon oziq-ovqat dasturi Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi va BMT Ayollar tashkiloti bilan hamkorlikda "Akseleratsiya" dasturini amalga oshirmoqda. Qishloq ayollarining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish" (JP RWEE).

- Ushbu global tashabbus 2014 yildan beri Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida Efiopiya, Gvatemala, Qirg'iziston, Liberiya, Nepal, Niger va Ruandada faol bo'lib kelmoqda. Har bir mamlakatda fermer ayollar guruhi kompleks qo'llab-quvvatlash choralari bilan qamrab olingan (jami 50 mingdan ortiq ayollar va ularning oila a'zolari ishtirok etadi).

- xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy vazirlik, idora va tashkilotlar dasturda faol ishtirok etmoqda; dasturni amalga oshirishda erkaklar muvaffaqiyatli ishtirok etayotgani ta'kidlandi. Buning samarasida qishloq ayollari va ularning oilalari farovonligi, ovqatlanishi yaxshilangani, moliyaviy va raqamli xizmatlar hamda resurslardan foydalanish imkoniyatlari kengaygan, ko'nikma va yetakchilik fazilatlarini shakllangan.

O'zbekiston aholisini ish bilan ta'minlash bozor iqtisodiyotini shakllantirish sharoitlarida respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim muammolari orasida birinchi o'rinda turadi.

O'zbekiston Respublikasi "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida" gi qonunning 2-moddasida qayd etilganidek: "Ish bilan ta'minlash fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan, o'z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyatdir".

Avvalambor, O'zbekistondagi ishsizlik statistikasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, 2019-yilgi tadqiqot natijalariga ko'ra ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni 1 335,3 ming kishi yoki iqtisodiy faol aholiga nisbatan ishsizlik darajasi 9,0 foizni tashkil etgan va 2018-yilga nisbatan 0,3 foizga pasaygan. Shuningdek 16-30 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida ishsizlik darajasi 15% ni, ayollar o'rtasida 12,8% ni tashkil etgan. 2019-yilda mehnat resurslari soni 19 007,8 ming

kishiga yetdi, bu 2018-yilga nisbatan 100,9 % ni tashkil etadi. Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar soni 13 541,1 ming kishini tashkil qildi. 2019-yilda ilk bor rasmiy sektorda band aholi soni 2018-yilga nisbatan 3,7 % ga ko'payib, 5 712,1 kishini tashkil qildi.

Norasmiy sektorda band bo'lganlar soni (mehnat migrantlari hisobga olinmaganda) 5 368,3 ming kishini tashkil etadi. Ish o'rinlarini legallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida vaqtinchalik va mavsumiy isharni bajaruvchilar 19,6 mingga, ro'yxatdan o'tmasdan va ruxsatnomasiz faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar 42,8 mingga kamaygan.

O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizdan tashqariga ishga ketganlar soni 2 460,2 ming kishini tashkil etgan, bu esa 2018-yilning mos davriga nisbatan 103,2% ga teng. 2019-yilda tuman Aholi bandligiga ko'maklashish markazlariga 773 452 fuqaro ish topishga yordam so'rab murojaat qilgan (ular orasida 30 yoshgacha bo'lganlar soni 218 025 nafarni tashkil etgan). Murojaatchilarning 356 897 nafari ish bilan ta'minlandi, 263 230 kishi jamoat ishlariga, 36, 750 nafar fuqaro kasbga o'qitishga jalb qilindi. 57 874 nafar fuqaroga ishsizlik nafaqasi tayinlandi.¹ Statistika ma'lumotlari ko'rsatishicha respublika aholisining 60,1% mehnatga layoqatli yoshdagi aholi va buning 74,2% (2009-y.) bugungi kunda iqtisodiy faol aholi hisoblanadi. O'zbekistonning mehnatga layoqatli aholisining 60% qishloq joylarda yashaydi, ular orasida ishsizlik darajasi juda yuqori. Ishsizlik – iqtisodiy faol mehnat qilishga layoqatli va mehnat qilishni xohlaydigan aholi muayyan qismining ish bilan band bo'lmasligi.² Ishsizlik turlari: -friksiyali -tarkibiy -davriy -mavsumiy -yashirin -texnologik Ijtimoiy fikr markazining sotsiologik so'rovlari ma'lumotlari bo'yicha o'quvchilar va talabalarni hisobga olmaganda qishloqdagi ishga layoqatli har to'rt kishidan biri ishsiz ekanligini ko'rsatdi.³ Shuningdek qishloq joylarda yashirin ishsizlik darajasi juda yuqori ekanligini va mehnat unumdorligi darajasi juda pastligini ham qayd etish zarur. Bularning barchasi jam bo'lgan holatda respublika qishloq aholisining ish bilan juda past darajad ta'minlanganligini va ish bilan ta'minlashni oshirish muammosining keskinligini belgilab berdi. 2012-yil O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholini kompleks chora-tadbirlar dasturini amalga oshirish hisobidan qariyb 1 millionta yangi ish o'rne tashkil etildi. Bu ish o'rinlarining 62% ga yaqini qishloq joylarda yaratildi.

Mamlakatimizda yuz berayotgan bozor o'zgarishlari qishloq aholisining ish yoki o'qish uchun shaharga migratsiya imkoniyatlarini ancha qisqartirganligini qayd etish zarur. Bunday sharoitlarda qishloq aholisi yanada harakatsiz, O'zbekistonning qishloq joylaridagi demografik vaziyat esa tobora keskin bo'lib qolmoqda. Tug'ilishning yuqori ekanligi mehnatga layoqatli qishloq aholisi soni yuqori bo'lishini belgilab beradi. Ular joylarda ish bilan to'liq ta'minlanishi mumkin emas. Shu sababli, ishsizlik muammosi keskinlashishi yuz berdi. Mutaxassislarning tadqiqotlari bo'yicha O'zbekistonning qishloq aholisi uchun kundalik va vaqtinchalik migratsiya shaharlarda ishga joylashishning maqbul shakllari hisoblanadi. Bugungi kunda qishloq joylardagi ishsizlikni kamaytirish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bilamizki qishloq joylarda asosan xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullaniladi. Shu sababli shaxsiy yordamchi ho'jalikdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanish keng yo'lga qo'yilmoqda. Shaxsiy yordamchi xo'jalik – qishloq joylarda yashovchi fuqarolarning o'z tomorqasida shaxsiy mehnat orqali qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanishiga asoslangan oilaviy xo'jalik hisoblanadi.

References:

1. E-mail:info@uzreport.news
2. Q. Abdurahmonov, N. Zokirova. "Mehnat Iqtisodiyoti va sotsiologiyasi". Toshkent – 2013.
3. P. Убадуллаева, O. Мирзаев, H. Умарова. «Узбекистон Демографик жарайонлари ва аҳоли бандлиги». – Т.: «Униерситет», 2006. – 62 б.

